

La Revuelta y El Hormiguero en X e Instagram: estrategias y audiencias

La Revuelta and El Hormiguero on X and Instagram: strategies and audiences

La Revuelta e El Hormiguero no X e no Instagram: estratégias e audiências

Miguel Ángel Díaz Monsalvo¹

¹ Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), Valladolid, España. Email: madiaz@uemc.es

Recibido: 20/05/2025; **Revisado:** 25/05/2025; **Aceptado:** 19/11/2025; **Publicado:** 02/03/2026

Para citar este artículo: Díaz Monsalvo, Miguel Ángel. (2026). *La Revuelta y El Hormiguero en X e Instagram: estrategias y audiencias*. *ICONO 14. Revista Científica de Comunicación y Tecnologías Emergentes*, 24(1): e2267. <https://doi.org/10.7195/ri14v24i1.2267>

Resumen

Propósito: La investigación analiza las estrategias de inserción de contenidos en X e Instagram y su impacto en los seguidores de los dos principales competidores del *Access prime-time* español, los *talk-show* *La Revuelta* (TVE-1) y *El Hormiguero*

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

(Antena 3) durante el primer trimestre de 2025, vinculando los datos recabados con las audiencias televisivas obtenidas. **Metodología:** Se estudian los visionados y tipos de reacciones de los 1.650 contenidos hallados para detectar patrones de comportamiento de la audiencia, determinar *engagement rate* y acotar la influencia de las variables de formato de mensaje, tipología de red, y temáticas desencadenantes de conversación/debate. El ecosistema construido se triangula con la cifra diaria de espectadores y las publicaciones del mismo período de 2024, cuando no competían en lineal, para crear una doble interrelación comparativa, tanto actual sobre sistemas de audiencias como temporal virtual. **Resultados:** *La Revuelta* capitaliza el 88,28 % de la reactividad socio-digital, consiguiendo proactividad mediante contenidos exclusivos por plataforma, inéditos para virtual, y narrativas transmedia. Esta prevalencia no se traslada a la audiencia lineal, ámbito liderado por *El Hormiguero* basándose en el factor fidelización. Concede valor similar a sus redes, reduciéndose la interactividad. La lucha directa en la parrilla de programación ha provocado un 42,97 % más de actividad interanual. **Conclusiones:** Existen claras diferencias estratégicas que determinan una dicotomía en flujos de audiencia, métricas de *engagement* y construcción de comunidades digitales, caracterizadas por comportamientos asimétricos según soporte y polarización de estados de opinión.

Palabras clave

Redes sociales; Contenidos digitales; Comunidades virtuales; *Engagement rate*; Audiencia en televisión; *Talk-show*.

Abstract

Purpose: The research analyses the strategies for integrating content on X and Instagram and their impact on followers of the two main competitors in the Spanish access prime-time slot —the talk shows *La Revuelta* (TVE-1) and *El Hormiguero* (Antena 3)—during the first quarter of 2025. The study links the collected social media data with the corresponding television audience figure. **Methodology:** A total of 1,650 posts were analyzed in terms of views and types of audience reactions to detect behavioral patterns, determine engagement rates, and assess the influence of variables such as network type, message format, and topics which trigger conversation or debate. The

constructed ecosystem is triangulated with daily viewership data and the posts from the same period in 2024, when the shows did not compete in linear broadcasting, to create a dual comparative framework: one reflecting current audience dynamics, and the other offering a virtual temporal comparison. **Results:** *La Revuelta* accounts for 88.28% of socio-digital reactivity; aiming for proactivity through platform-specific exclusive or unreleased content in virtual formats, and transmedia storytelling. However, this dominance does not extend to linear audiences, a domain led by *El Hormiguero* thanks to strong viewer loyalty. It assigns similar value to its social networks, though interactivity is reduced. The direct competition in the programming schedule has led to a 42.97% year-on-year increase in activity. **Conclusions:** There are clear strategic differences that result in a dichotomy in audience flows, engagement metrics, and construction of digital communities, which are characterized by asymmetric behaviors depending on the platform and the polarization of public opinion.

Keywords

Social media; Digital content; Virtual communities; Engagement rate; Television audience; Talk show.

Resumo

Propósito: A investigação analisa as estratégias de inserção de conteúdos no X e no Instagram e o seu impacto nos seguidores dos dois principais concorrentes do *Access prime-time* espanhol —os talk-shows *La Revuelta* (TVE-1) e *El Hormiguero* (Antena 3)— durante o primeiro trimestre de 2025, relacionando os dados recolhidos com as audiências televisivas obtidas. **Metodologia:** Foram analisadas as visualizações e os tipos de reações de 1.650 conteúdos identificados, com o objetivo de detectar padrões de comportamento da audiência, determinar a taxa de engajamento e delimitar a influência de variáveis como formato da mensagem, tipo de rede e temáticas que desencadeiam conversa ou debate. O ecossistema construído é triangulado com os dados diários de audiência e as publicações do mesmo período de 2024, quando os programas não competiam na transmissão linear, a fim de estabelecer uma dupla inter-relação comparativa: uma atual, sobre os sistemas de audiência, e outra temporal, de caráter virtual. **Resultados:** *La Revuelta* capitaliza

88,28% da reatividade socio-digital, alcançando proatividade por meio de conteúdos exclusivos por plataforma, inéditos para o ambiente virtual, e narrativas transmídia. Essa prevalência não se reflete na audiência linear, domínio liderado por *El Hormiguero*, sustentado pelo fator de fidelização. Atribui valor semelhante às suas redes, embora com redução na interatividade. A concorrência direta na grade de programação provocou um aumento de 42,97% na atividade anual. **Conclusões:** Existem claras diferenças estratégicas que determinam uma dicotomia nos fluxos de audiência, nas métricas de engajamento e na construção de comunidades digitais, caracterizadas por comportamentos assimétricos conforme a plataforma utilizada e pela polarização dos estados de opinião.

Palavras-chave

Redes sociais; Conteúdos digitais; Comunidades virtuais; Taxa de engajamento; Audiência televisiva; Talk-show.

1. Introducción

Las franjas de programación de *Access prime-time* y *prime-time* son el principal foco de batalla de la televisión en España. Antena 3 lidera la audiencia, sustentado, entre otros, en su apuesta diaria en *Access prime-time*, el *talk-show El Hormiguero*, líder en las últimas diez temporadas (Atresmedia, 2024). En septiembre de 2024 TVE-1 buscó competir mediante un programa del mismo formato con siete años de trayectoria en la televisión de pago Movistar: *La Resistencia*. Bajo una nueva denominación, *La Revuelta*, el fichaje fue polémico (Mucientes, 2024), por el contrato (42 millones de euros por 3 temporadas), por los shares inferiores al 1 % en Movistar y por el encaje de su estilo cómico e irónico en una televisión pública.

Ambos programas se etiquetan en el formato *talk-show*, por pivotar sobre una entrevista a una personalidad protagonista de la actualidad (Fernández-Herruzo, 2024), añadiéndose secciones fijas diarias o semanales. El papel del presentador es fundamental, al constatarse su capacidad de influencia en la opinión pública (Pérez-Sánchez y Llorca-Abad, 2025). La combinación de preguntas de actualidad y anécdotas en las entrevistas, desarrolladas en un clima distendido y natural, con tintes de humor, permiten captar públicos jóvenes (Aguilera-García, 2023).

Este formato ha evolucionado desde su germen en Estados Unidos en la década de 1960, cuando nació como un programa de entrevistas a anónimos dirigido a un target femenino. Con el paso de los años, se implementó la participación del público en plató y se apostó por invitar a personajes famosos (Cabeza y Casado-Linares, 2020), generando su configuración actual, representada, entre otros, por los exitosos *The Tonight Show* o *The Oprah Winfrey Show*, adaptados en España sin romper su esencia (Meliveo-Nogués, 2025).

La novedad reside en que *El Hormiguero* y *La Revuelta* son los únicos *talk-show* españoles que se emiten en franja de competencia directa y horario de máxima audiencia televisiva. Ambos se han disputado el liderazgo en dos vertientes. *El Hormiguero* ha mantenido fidelidad televisiva en targets de +65 años, aspecto relevante porque este grupo es uno de los principales consumidores de televisión lineal (Mata-Núñez, 2024). *La Revuelta* ha trasvasado a lineal a segmentos de 13-44 años (Barlovento, 2025; Dos30', 2025), proclives en general a consumir contenidos audiovisuales a través de Internet (Zamora-Martínez y González-Neira, 2022; Salgado-Santamaría *et al.*, 2025), un patrón que encaja con la etapa del programa en Movistar, donde era más consumido en redes sociales que en emisión clásica al ser un medio de pago.

El visionado de productos televisivos en plataformas y redes sociales ha creado nuevas conceptualizaciones del medio recogidas por Quintas-Froufe y González-Neira (2014) como televisión social, hipertelevisión o TVmorfofis. En síntesis, los programas exponen parte de sus contenidos “en pequeñas dosis y desde narrativas transmedia, como una estrategia de *engagement*” (Gascón, 2020, p.191) para construir comunidades virtuales, porque la participación implica integración (Lacalle y Gómez-Morales, 2017; Coromina *et al.*, 2020; Gómez-Rubio y López-Vidales, 2024).

Este consumo es síncrono multipantalla (Teso y Piñuel, 2015) durante la emisión o en diferido, lo que empodera al espectador capacitándole para decidir qué ver y a través de qué dispositivo (Johnson *et al.*, 2023). Cada grupo de población se inclina por una determinada red social. Así, los jóvenes actuales -Generación Z- catalogados como nativos digitales, se adscriben a Instagram por sus facilidades para crear contenido audiovisual (Halpern *et al.*, 2016; Zambrano y Trujillo, 2024), aunque se ha alertado de su vulnerabilidad ante la desinformación (Campos-Domínguez *et al.*, 2022). Mientras su predecesora -Generación Y- tiende a Twitter/X (Smulders, 2024) por sus posibilidades para informarse, opinar y debatir mediante post textuales,

que en ocasiones responden o mencionan a otros usuarios (Saavedra *et al.*, 2015), enlaces y la posibilidad de difundir/retuitear contenidos (Rini, 2017).

1.1. Objetivos y justificación

El objetivo base es analizar las estrategias de captación y fidelización de audiencia digital de los dos grandes competidores del *Access prime-time* en España, *La Revuelta* (TVE-1) y *El Hormiguero* (Antena 3). Ambos son *talk-show* y reúnen en emisión televisiva diaria a 4 millones de personas. El interés mediático se centra en informar sobre diferencias de share y espectadores, por lo que científicamente es relevante trascender estas cifras proyectándolas a la esfera virtual, detectando las decisiones tomadas sobre qué contenidos se trasvasan desde la emisión clásica a sus redes, qué estrategias siguen y cómo responde el público social. Se establecen como objetivos específicos:

- OBJ1. Determinar la importancia concedida por cada programa a las dos redes sociales analizadas atendiendo a las variables planteadas, comparando la cuantificación con sus planteamientos digitales en 2024.
- OBJ2. Vincular el planteamiento estratégico en redes con la situación de competencia directa televisiva explicitada en las métricas de espectadores lineales.
- OBJ3. Parametrizar las técnicas y estrategias de inserción de contenidos.
- OBJ4. Cuantificar las reacciones de la audiencia digital y calcular la tasa de *engagement* de cada publicación, atendiendo a los rasgos distintivos de cada red social y la tipología de contenido.
- OBJ5. Formular, en base a los objetivos anteriores, una caracterización general de las comunidades digitales de cada programa, implementando una aproximación cualitativa a las tendencias de respuestas.

2. Material y métodos

Se estudian los datos diarios de audiencia y las publicaciones de las dos principales redes sociales, X e Instagram, de ambos programas durante el primer trimestre de 2025, poco después de la polémica cruzada entre ambos por una entrevista al

piloto Jorge Martín en *La Revuelta* presuntamente vetada por *El Hormiguero*. El análisis abarca del 07/01 al 31/03 (84 días, 12 semanas, 48 programas), período en el que ha variado la dinámica de share (Barlovento, 2025), por lo que cobra sentido interrelacionar ambos espectros de audiencias.

Las variables proceden de la literatura científica referenciada. A nivel cuantitativo, se recopilan las cifras diarias de media de espectadores; en X, de cada publicación se registra fecha, enfoque –tuit propio, reposteo o respuesta- descripción y tipología de contenido –texto, imagen, GIF, vídeo-, visualizaciones, RT, MG, comentarios, y duración del vídeo.

En Instagram se parametrizan formatos y reacciones. Una vez recabados los datos, se establecen publicaciones coincidentes entre ambas plataformas, exclusivas de cada una e inéditas, es decir, no emitidas en lineal. Existen investigaciones recientes (García-Ortega, 2023; Lozano-Blasco *et al.*, 2023) que estudian en el ecosistema digital el impacto de estas métricas en diferentes comunidades de usuarios de redes sociales.

De todas se calcula tasa de *engagement*, concepto clave (Jenkins, 2009) referido a la participación según seguidores. Además, mediante *media monitoring* se realiza una aproximación cualitativa a estados de opinión. Se trata, consecuentemente, de una metodología mixta. La recogida de datos se realiza manualmente tras las primeras 24 horas de publicación, principal período de vigencia de los contenidos ante los usuarios. No se ha empleado Inteligencia Artificial.

Estos parámetros construyen el escenario estratégico digital de cada programa, al que se compara con los índices de audiencia, para hallar tendencias de comportamiento, y con la actividad de ambas cuentas en el primer trimestre de 2024, período sin competencia en parrilla, pero clave para determinar variaciones en el nuevo contexto televisivo.

3. Resultados

En el rango temporal del estudio se recopilan 1.762 publicaciones. Descartando los 112 RT, no considerados actividad propia, ambos programas generan 1.650 contenidos (Tabla 1), con las siguientes tipologías y reacciones:

Existe mayor actividad de *La Revuelta* en frecuencia de inserción y en publicaciones propias (59,81 % contra 30,19 % de *El Hormiguero*), con mayor proporción de

Tabla 1. *Actividad y reacción de la audiencia de La Revuelta y El Hormiguero*

		REVUELTA	HORMIGUERO	TOTAL	
ACTIVIDAD GENERAL	REGISTROS TOTALES	1.021	741	1.762	
	REGISTROS PROPIOS (SIN RT)	987	663	1.650	
	PUBLICACIONES-X	843	621	1.464	
	COINCIDEN-INSTAGRAM-X	464	564	1.028	
	EXCLUSIVO-X	379	57	436	
	EXCLUSIVO-INSTAGRAM	144	42	186	
	REGISTROS TOTALES	987	663	1.650	
FORMATO DE PUBLICACIÓN	COINCIDENTE INSTAGRAM-X	VÍDEOS	600	519	1.119
		DURAC. MEDIA	95,49	136,35	115,92
		FOTO	314	73	387
	PROPIO-X	TEXTO	44	10	54
		GIF	4	49	53
		LINK	25	12	37
INTERACCIÓN AUDIENCIA SOCIAL	VISUALIZACIONES(X)	163.697.399	19.550.098	183.247.497	
	COMENTARIOS(X)	29.820	7.454	37.274	
	RETWEET(X)	199.786	19.921	219.707	
	ME.GUSTA(X)	1.692.778	101.588	1.794.366	
	COMENTARIOS(INSTAGRAM)	140.994	189.547	330.541	
	ME.GUSTA(INSTAGRAM)	14.273.913	4.040.623	18.314.536	
	TOTAL ACCIONES DIGITALES	180.034.690	23.909.231	203.943.921	

Fuente: elaboración propia.

contenido solo disponible en X o Instagram (53 %) respecto a su competidor (15 %). De las más de 200 millones de reacciones halladas, el 88,28 % corresponden al *talk-show* de TVE-1, que capitaliza en Twitter el 89,33 % de visualizaciones, 80 % de comentarios, 90,93 % de RT y 94,34 % de *likes*. Una variable también dominada en Instagram (77,94 %). La única victoria de Antena 3 llega en los comentarios de esta red (57,34 % frente a 42,66 %). Estos datos permiten generar una gráfica (Figura 1) de estrategias y tipología de publicación vinculados a la actividad del público.

Figura 1. Representación de estrategias por red, tipo de publicación e impacto en la audiencia

Fuente: elaboración propia

3.1. Datos generales de X

Hay 1.464 publicaciones, 843 en *La Revuelta* por 621 de *El Hormiguero*. Los días de emisión concentran la práctica totalidad de la actividad: solo hay 29 tuits propios los viernes, sábados y domingos (1,9 %), repartidos de forma alicuota (15-14). El 30 % de los *retweets* (33 de 112) se realizan en el tramo final de la semana. La Figura 2 muestra la evolución de visualizaciones y reacciones -suma de comentarios, RT y *likes*- en el período analizado:

Figura 2. Evolución de visualizaciones en X por día y programa

Fuente: elaboración propia.

La distribución diaria denota marcados dientes de sierra en el rango lunes-jueves, especialmente en TVE-1, lo que indica el impacto de la personalidad invitada cada día; y el acusado descenso de actividad a final de semana.

Añadiendo las métricas de reacciones, se percibe un efecto espejo: a mayores visualizaciones, más reacciones, con excepciones puntuales en enero y marzo, incrementándose también la tendencia de dientes de sierra. *La Revuelta* multiplica a su rival en las siguientes proporciones:

- En comentarios, por cuatro en número absoluto (29.820 frente a 7.454) y por tres en promedios (35,37-12).

- En *retweets*, por 10 en el acumulativo (199.786-19.921) y por 7 en promedio (236,99-32,08).
- En 'me gusta', por 16 en el global (1.692.778) y por 12 en promedio (2.008,04-163,59).

3.1.1 Tipología de publicaciones

Los vídeos suponen el principal sustento de contenido en X, con más incidencia en *El Hormiguero* (78,28 %) que en *La Revuelta* (60,79 %). Es lógico al tratarse de dos formatos audiovisuales, que emplean sus redes sociales para extraer los mejores momentos del programa. Así, el contenido se resignifica en redes sociales, permitiendo nuevas formas de expresión que amplían el relato y que son una extensión de lo que ocurre en televisión.

Le sigue el formato imagen -fotografía de invitados y colaboradores-, triplicando frecuencia en TVE-1 respecto a Antena 3 (31,81 %-11,01 %). En *La Revuelta* se suman memes: hay 25 imágenes a las que se añade un texto para generar contenido humorístico.

Estas dos tipologías representan el 90 % de la muestra, por lo que los otros tres elementos -texto, GIF y *link*- son residuales en empleo, aunque significativos en estrategia. El GIF -imagen animada- es un recurso diario en Antena 3, representando el 7,39 % de sus publicaciones, para anunciar el inicio de la entrevista; en TVE-1 es esporádico -0,41 %- y se vincula a los memes. Ambos casos se ejemplifican en la Imagen 1:

Imagen 1. *Uso de GIF en El Hormiguero y La Revuelta*

Fuentes: https://x.com/El_Hormiguero/status/1890144930477023606 y https://x.com/LaRevuelta_TVE/status/1889239459968782834

Las publicaciones textuales en *La Revuelta* triplican en la muestra a su competidor (4,46 %-1,51 %), y su uso ha tenido una finalidad triple: informativa -cancelación de emisión el 26/02-, respuestas a usuarios y generación de expectación sobre el invitado del día mediante mensajes ambiguos aprovechando que nunca lo anuncian con antelación. En *El Hormiguero*, converge la finalidad informativa.

El peso muestral del enlace es equitativo (2,53 % *Revuelta*-1,81 % *Hormiguero*), pero su empleo es diferente. *La Revuelta* ha buscado fomentar la migración a su plataforma RTVEPlay, donde se aloja el programa completo, y generar narrativas transmedia (Imagen 2), al expandir el contenido principal buscando la participación del usuario para votar o donar.

Imagen 2. *Uso de enlace en La Revuelta con finalidad transmedia para fomentar participación del usuario mediante votación (arriba), crowdfunding (centro) y donativo (debajo)*

Fuentes: https://x.com/LaRevuelta_TVE/status/1892683386231156855, https://x.com/LaRevuelta_TVE/status/1894651491513737398 y https://x.com/LaRevuelta_TVE/status/1900288003467329786

La instancia a la acción provocó un colapso en la web del concurso del árbol por la cantidad de personas que querían acceder y una recaudación de 20.000€ para el niño en una sola noche. Para fomentar el compromiso, la cuenta repostó publicaciones de usuarios que informaban de su colaboración.

En *El Hormiguero*, las 12 publicaciones con *link* también se vinculan a planteamientos transmedia: conocer más sobre el tema de actualidad del invitado. Enlazar a contenido alojado en otra plataforma, usualmente vídeo -canción o película de estreno-, expande el relato principal -la entrevista-, sin pérdida de significado, pero difiere de *La Revuelta* porque no busca participación.

Determinados los usos, se estudia la proporción (Figura 3) entre la representación muestral de cada tipología y las reacciones de la audiencia.

Figura 3. *Peso muestral y proporcionalidad de reacciones según tipologías de publicación*

Fuente: elaboración propia.

En *El Hormiguero* destacan las métricas de los vídeos. Todos los porcentajes de reacciones y visualizaciones son superiores al valor muestral (78,28 %); en fotografías, lo contrario. Los valores obtenidos son 4 o 5 veces inferiores a su proporción muestral (11 %), excepto comentarios (9,57 %). Misma tendencia para los enlaces, cuyo peso muestral dobla o triplica a cada índice de reacción. Los GIF presentan homogeneidad en los datos, destacando que reciben el 11,63 % del total de comentarios, y su peso muestral es del 7,39 %.

En *La Revuelta*, la representatividad muestral de los vídeos (60,79 %) es similar a la actividad de la audiencia en comentarios y MG, mientras que visualizaciones y RT superan la proporción del 70 %. Fotografías y *links* calcan la tendencia de su competidor: en instantáneas; peso muestral alto (31,81 %), pero baja proporción de consumo y reacción (21 y 25 %); en enlaces, su peso muestral (2,53 %) dobla los registros de reacciones y visionados. La principal diferencia está en los tuits textuales, que reciben el 10,52 % de los comentarios recibidos, el doble de su peso muestral (4,46 %).

3.1.2 Publicaciones con vídeo

La preponderancia de esta tipología determina la ejecución de un análisis específico. Hay asimetría al comparar actividad y duración: *La Revuelta* destaca por su frecuencia de inserción (n=596), a razón de 12,68 por emisión, mientras que *El Hormiguero* promedia 10,45 (n=502). Sucede lo contrario en las duraciones, como refleja la Figura 4:

Figura 4. Distribución de tuits con vídeo y duración promedio por emisión

Fuente: elaboración propia.

Solo en 4 programas el *talk-show* de TVE-1 registra promedios más altos, aunque nunca por encima de 2:30 minutos (150"). *El Hormiguero* presenta distribución dicotómica: 44 vídeos duran <10", y 40 oscilan entre 9 y 10 minutos. Ordenando los más de 1.000 vídeos, los 56 más largos corresponden a Antena 3; el más extenso de *La Revuelta* dura 5:20. La audiencia ha respondido así (Figura 5):

Figura 5. *Correlación de duración de vídeos, visionados y reacciones*

Fuente: elaboración propia.

Los contenidos cortos fomentan la visualización y/o participación, siendo más patente en *La Revuelta*: engloba 89 de los 100 más vistos y 98 de los 100 más reaccionados. Solo tres vídeos de extensión superior a 5:00 (300'') consigue superar la barrera de 500.000 visualizaciones (puntos rojos); los 9 que superan el millón de visionados duran entre 0:55 y 2:50 (55-170''). Lo mismo sucede al vincular duración con reacciones (puntos verdes). 19 vídeos superan la barrera de 10.000; 16 son inferiores a 3:00. Los tres restantes son actuaciones musicales.

3.1.3 Contenido exclusivo y alusiones

El 38,3 % de posts de *La Revuelta* en X (379 de 987) solo aparecen en esta red social; en *El Hormiguero*, el 9,17 % (57 de 663). Si descartamos las publicaciones textuales, GIF y enlaces (no trabajadas en Instagram), en *El Hormiguero* quedan 10 contenidos exclusivos, frente a 310 de *La Revuelta*: 25 memes, 99 fotografías de invitados y colaboradores y 186 vídeos, 81 fragmentos de entrevistas y 105 de las secciones habituales.

Se han producido alusiones cruzadas entre ambos programas, pero en redes solo *La Revuelta* ha mencionado a su competidor (Imagen 3), sin mencionar su cuenta corporativa.

Imagen 3. Alusiones de *La Revuelta* a su competidor

Fuentes: https://x.com/LaRevuelta_TVE/status/1885076520970182902, https://x.com/LaRevuelta_TVE/status/1906797647090040855 y https://x.com/LaRevuelta_TVE/status/1906797647090040855

En Antena 3 ninguna referencia en lineal se ha publicado. El 27/01 el cantante Alejandro Sanz se ofreció a mediar en la polémica entre ambos programas tras la polémica del presunto veto de una entrevista¹. El 26/02, la hija de la comunicadora Paz Padilla explicó que Broncano no ha invitado nunca a su madre como entrevistada².

3.1.4 Impacto cualitativo en la audiencia social

Construido el escenario cuantitativo, se realiza una aproximación cualitativa de las tendencias de respuesta de los usuarios. Para ello, se seleccionan los 10 contenidos de X de cada programa con más comentarios (Tabla 2), exportados mediante la herramienta TwCommentExport_v1.1.6 a un CSV donde se buscan palabras recurrentes y el carácter positivo o negativo de los comentarios.

Tabla 2. Contenidos en X más comentados

REVUELTA	HORMIGUERO
Ariza reivindica Periodismo (805)	Andy&Lucas polémica operación nariz Lucas (424)
Anuncio no emisión (726)	Rajoy desvela mejor orador (242)
Yuste contra racismo (705)	Inicio entrevista Rajoy (194)
Primera aparición LalaChus tras campanadas (520)	Revilla reflexiona gestión DANA (168)
Expectación posible invitado Pratt (433)	Rajoy explica problema vivienda España (152)
Entra en plató Pradells (405)	Page desvela si sustituiría a Sánchez (132)
Agradecimiento invitada Higón (312)	Canción primicia Alborán (115)
Miró normalizar conversación menstruación (301)	Avance invitados 13-17/enero (114)
Regalo Broncano mandil 8M (296)	Avance invitados 20-23/enero (102)
Actuación Elvis Crespo (290)	Audiencia programa 27-enero (95)

Fuente: elaboración propia.

Existen tres focos temáticos: conversaciones generadas en torno al programa en sí (avance de invitados, audiencia, no emisión...); a los invitados (Pradells, Higón, Andy&Lucas, Alborán, Rajoy); y temas de la actualidad, distinguiendo enfoques más políticos en *El Hormiguero* (vivienda, DANA...) y sociales en *La Revuelta* (8M, menstruación, racismo...). Sobre esta base, se solicitan informes periódicos de sentimiento de la audiencia y porcentaje de opiniones positivas o negativas (Imagen 4) al sistema de *media monitoring* Brand24.

Imagen 4. Ejemplos de informes con tendencia –líneas- y desglose de sentimiento –sectorial-

Fuente: <https://app.brand24.com/panel/analysis/1396950889>

En TVE-1, el 46,5 % de las opiniones son positivas, frente al 53,5 % de negativas. Los elogios impactan más (60 %) en comentarios sobre personas, caso de Lalachus, criticada por su aspecto físico tras anunciarse que presentaría las Campanadas, e Higón por su resiliencia al explicar sus siete enfermedades raras; y, por extensión, al programa por visibilizar su situación. Generan controversia cuestiones sociales (8M), profesiones como el culturismo (Pradells), o la decisión de TVE de no emitir el 26/02 en detrimento de fútbol.

El Hormiguero predominan opiniones negativas (63,5 %). Los elogios se focalizan en mensajes de ánimo a los cantantes Pablo Alborán y Lucas González, quien padeció un fallido postoperatorio tras una cirugía de nariz. Opiniones polarizadas en las conversaciones sobre la vivienda, gestión de la DANA y política.

3.2. Resultados generales en IG

Si en X encontramos 1.464 publicaciones propias, en Instagram son 1.214. Presentan números similares: 608 *La Revuelta* (464 coincidentes con X); 606 *El Hormiguero*

(546 idénticas). De las 186 publicaciones exclusivas de esta red social, 144 (77,41 %) son del programa de TVE-1, la mayoría (93) viernes, sábados y domingos.

Los 42 contenidos exclusivos de Antena 3 se reparten entre galerías de fotos de invitados y 12 concursos lanzados para sortear entradas dobles para asistir como público al programa, o para eventos en colaboración con empresas del sector. Las reacciones de los usuarios convergen en proporción respecto a X en los 'me gusta': 14.273.913 para *La Revuelta* (77,94 %); 4.040.623 para *El Hormiguero*. La principal diferencia está en comentarios, única métrica donde gana Antena 3: 189.547 (57,34 %), frente a 140.994. Se explica en los concursos de entradas, que concentran 94.228 comentarios, el 49,71 % del total. Para participar, los usuarios realizar un comentario mencionando a otras personas. Esto provoca que, de las 1.214 publicaciones de ambos espacios, las 9 más comentadas sean de *El Hormiguero*, y todas se vinculen a esta estrategia.

En *La Revuelta*, la actividad de final de semana se sustenta en la generación de memes, habitualmente aprovechando fotografías de momentos del programa; puntualmente, profundizando en la rivalidad con *El Hormiguero* tras la presunta entrevista vetada o en su polémica llegada a TVE, como ilustra la Imagen 5:

Imagen 5. Meme clásico de San Valentín (izquierda) versionado por *La Revuelta* en dos de sus controversias (centro y derecha)

Fuentes: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2021-02-14/sam-va-lentin-covid_2950019/ (izquierda) https://www.instagram.com/larevuelta_tve/p/DGC7aUyCH3n/?img_index=1 (centro y derecha)

Como en X, se analiza el comportamiento de la audiencia sobre las publicaciones, representado en la Figura 6:

Figura 6. Evolución de comentarios y likes en Instagram

Fuente: elaboración propia.

En *likes* (líneas discontinuas), dominio continuado de *La Revuelta* excepto en una fecha concreta (11/02), cuando *El Hormiguero* invitó a la psiquiatra Marian Rojas. El dominio es asimétrico temporalmente, y depende de los invitados. En comentarios (líneas continuas), alternancia de liderazgo. Cuando *El Hormiguero* lanza de concurso de entradas hay repunte de actividad.

3.2.1 Impacto cualitativo en la audiencia social

La aproximación cualitativa de las tendencias de respuesta de los usuarios aplica igual que en X, analizando los 10 contenidos (Tabla 3) más comentados, descargados con IGCommentExport en un CSV. Se excluyen las publicaciones de *El Hormiguero* de sorteo de entradas, en cuyos comentarios solo aparecen menciones de la persona con quien el usuario desearía acudir al programa.

Solo repiten 4 de los 20 contenidos estudiados en X, dos por programa: en *La Revuelta*, Higón y Crespo –líder aquí y 10º en Twitter-; Andy & Lucas –repite primera

Tabla 3. *Contenidos en Instagram más comentados*

REVUELTA	HORMIGUERO
Actuación Elvis Crespo (3.000)	Andy&Lucas polémica operación nariz (3.670)
N.Natasha vida personal (2.458)	Audiencia programa Rojas (2.100)
Actuación Rozalén (2.371)	Monólogo de Motos (1.705)
Agradecimiento invitada Higón (2.285)	Actuación artista sin extremidades (1.682)
Sección Ponce (2.000)	Revilla gestión DANA (1.586)
Higón explica sus enfermedades (1.875)	Actuación#2 artista sin extremidades (1.578)
Meme fotografías equipo de jóvenes (1.716)	Rojas explica dopamina (1.451)
Ayman justifica nobleza de Muai Thai (1.408)	Marcelo desvela el mejor futbolista actual (1.328)
Rovira habla de su tratamiento contra el cáncer (1.395)	El Puma reflexiona sobre desapego (1.283)
Mouriño regala camiseta Celta con fines benéficos (1.285)	Canción en primicia Carrasco (1.207)

Fuente: elaboración propia.

posición- y Revilla en *El Hormiguero*. Esta escasez de coincidencias hace que las esferas de opinión sean diferentes: desaparecen contenidos políticos y conversaciones en torno a enfoques del programa en pro de temas sociales, vinculados a entrevistados y colaboradores.

Hay debate sobre fútbol -Marcelo Vieira-, política -gestión DANA- e invitados -el trabajo de Marian Rojas, la cirugía del cantante Lucas González-, provocando concentración de opiniones negativas. Los comentarios positivos se engloban en historias de superación -artista sin extremidades, lucha contra el cáncer o enfermedades raras-, temáticas cotidianas como nobleza y desapego o actuaciones musicales no emitidas en lineal.

3.3. Contenido inédito para digital

De las 1.650 publicaciones propias, solo 60 (3,6 %) se crearon para redes sociales, la tercera parte (19), en *El Hormiguero*. Las 41 de *La Revuelta* son una estrategia para paliar una fuga de espectadores detectada a finales de 2024 durante la emisión

dentro del programa del vídeo VTR de resultados de los sorteos de Lotería, estipulado por contrato con RTVE. Se decidió incluir en doble ventana sin audio un sketch del colaborador Jorge Ponce (Imagen 6). Su contenido solo se entiende al visionarlo en redes con sonido. En X, estas 41 publicaciones suman 6.883.200 visualizaciones y 85.102 reacciones; los 34 vídeos de Instagram recibieron 5.474 comentarios y 436.223 MG.

Imagen 6. Emisión simultánea en doble ventana

Fuente: <https://www.rtve.es/play/videos/la-revuelta/programa-24-02-2025-fernando-tejero/16464429/>

Desde el 20/03, el sketch de Ponce deja de ser inédito al emitirse en lineal con audio, provocando un descenso del 39,4 % en visualizaciones y un 31,3 % en reacciones. Descenso más brusco en Instagram, con -71,5 % en comentarios y -61,4 % en MG.

Los 19 inéditos de *El Hormiguero* son un *reel* de agradecimiento a la Policía Nacional por participar en un programa y 18 vídeos (Imagen 7) generados cuando lideró audiencias, recibiendo 370.623 visionados y 6.097 reacciones en X, y 4.101 comentarios y 100.791 *likes* en Instagram.

Imagen 7. Tuits de El Hormiguero informando de liderazgo en audiencias

Fuente: https://x.com/El_Hormiguero/status/1887418787844268065 y https://x.com/El_Hormiguero/status/1889605047698297053

3.4. Engagement rate

Los datos se interrelacionan con el número de seguidores para determinar el *engagement rate*. *La Revuelta* pasa en Instagram de 1.000.000 a 1.300.000 personas; y subió en X de 280.000 a 296.000. *El Hormiguero* mantuvo 2.200.000 seguidores en X y subió de ese rango a 2.300.000 en Instagram.

Los cálculos se hacen a diario según la cifra de *followers*. El promedio de *La Revuelta* en X es 0,8 % frente a 0,01 % de *El Hormiguero*; cuyo ER más alto es un 0,2 %. 689 publicaciones de *La Revuelta* mejoran ese dato. Misma tendencia en Instagram, aunque con menor diferencia media (2,15 %-0,3 %). Aun así, 62 publicaciones de TVE-1 superan el mejor ER (4,51 %) de Antena 3. Los mejores resultados se compilan en la Tabla 4.

La tabla muestra pocos contenidos convergentes, al igual que sucedió en las publicaciones más comentadas. Emerge nuevamente el factor de asimetría reaccional de la

Tabla 4. Las 10 publicaciones con mejor ER

ENGAGEMENT RATE EN INSTAGRAM				ENGAGEMENT RATE EN X									
POS	PGM	(Fecha) Descriptor contenido	E.R.	PGM	(Fecha) Descriptor contenido	E.R.	PGM	(Fecha) Descriptor contenido	E.R.				
1	REV	(03/03) Invitado Marcelo explica mejores futbolistas de la Historia	19,68%	HOR	(13/01) Invitado Joaquín Sánchez explica anécdota bombones con su mujer	4,51%	1	REV	(07/01) Meme Belén Esteban	9,30%	HOR	(14/01) Invitados Andy y Lucas explican polémica operación nariz	0,18%
2	REV	(22/01) Invitado Dani Rovira preguntas clásicas (vinculación con tratamiento cáncer)	17,75%	HOR	(14/01) Invitados Andy y Lucas explican polémica operación nariz	4,28%	2	REV	(27/03) Actuación Elvis Crespo	8,20%	HOR	(13/02) Invitado Mariano Rajoy desvela a quién es el mejor jugador	0,18%
3	REV	(03/03) Invitado Marcelo regala a Broncano miseta Real Madrid	17,11%	HOR	(29/01) Monólogo Pablo Motos sobre superación y vencer miedos	4,01%	3	REV	(13/01) Agradecimiento programa a invitada (Noah Hígon)	7,24%	HOR	(11/02) Invitada Marian Rojas explica efectos dopamina	0,13%
4	REV	(10/03) Invitada Natti Natasha hablando de su vida personal	16,92%	HOR	(11/02) Invitada Marian Rojas explica efectos dopamina	3,60%	4	REV	(13/01) Foto pegada en reivindicando inversión en Ciencia	7,17%	HOR	(28/01) Invitados Maqui y Ramírez quieren conocer a traductoras del programa	0,10%
5	REV	(03/03) Invitado Marcelo explica anécdota con Cristiano Ronaldo	12,40%	HOR	(13/01) Galería fotográfica Joaquín Sánchez y su familia	3,15%	5	REV	(07/01) Fotografía Lala Chus	6,61%	HOR	(13/02) GIF que anuncia inicio de entrevista a Mariano Rajoy	0,08%
6	REV	(27/01) Invitado Alejandro Sanz pacificando entre Broncano y Motos	12,35%	HOR	(13/01) Invitado Joaquín Sánchez cuenta dificultades idiomáticas viaje EE.UU.	2,75%	6	REV	(13/01) Fotografía invitada Noah Hígon, que padece 7 enfermedades	6,16%	HOR	(11/02) Invitada Marian Rojas cuenta cosas que le enseñan el corazón	0,07%
7	REV	(30/01) Asistente público habla de su virginidad	12,15%	HOR	(11/02) Invitada Marian Rojas nos define como seres humanos	2,44%	7	REV	(07/01) Asistente público (Noah Hígon) reivindicando más recursos para la investigación	6,14%	HOR	(11/02) Invitada Marian Rojas detalla la correcta rutina de la gimnasia	0,07%
8	REV	(29/01) Asistente público confiesa afición por reality de Telecinco	11,92%	HOR	(26/03) Sección ciencia: artista con extremidades amputadas toca varios instrumentos	2,39%	8	REV	(05/02) Fotografía de la invitada, Larissa Swirski (espía y fotógrafa)	6,00%	HOR	(26/03) Invitado Pablo Alborán presenta nueva canción	0,07%
9	REV	(22/01) Invitada Mouniño regala camiseta Celta (fin solidario)	10,75%	HOR	(11/02) Invitada Marian Rojas detalla la correcta rutina de la gimnasia	2,16%	9	REV	(19/02) Karaoke entre Altana y Broncano	5,91%	HOR	(12/02) Da tosa audiencia ayer (liderado con visita Mariano Rojas)	0,06%
10	REV	(08/02) Meme fotos del equipo de jóvenes	10,70%	HOR	(06/03) Concurso entradas para programa Dani Fernández	2,13%	10	REV	(27/02) Fotografía del invitado (Chris Pratt) en camerino programa	5,83%	HOR	(13/02) Invitado Rajoy problema vivienda España	0,06%

Fuente: elaboración propia.

audiencia según plataforma. En *El Hormiguero* hay tres posts comunes –Andy & Lucas y dos de Rojas-, en X cobran protagonismo los datos de audiencia y las entrevistas a Rajoy y Alborán; en Instagram destacan el exfutbolista Joaquín y los concursos de entradas.

En *La Revuelta* la coincidencia es nula en protagonistas y formatos. En X hay 8 fotos y dos vídeos, ambos actuaciones musicales. En Instagram hay 9 vídeos, protagonizados por invitados mediáticos: el exfutbolista Marcelo y los artistas Dani Rovira, Alejandro Sanz y Natti Natasha.

Los posts fotográficos en X corresponden a entrevistados sobre los que existió expectación: Higón tiene cuatro apariciones, una como asistente al programa hablando de sus siete enfermedades, lo que provocó su invitación días después; Swirski fue fotógrafa y espía; Pratt se benefició de los ambiguos tuits textuales posteados ante los rumores de su presencia, y Lalachus fue la primera entrevistada de 2025 para defenderse de las críticas por su físico desencadenadas tras presentar las Campanadas. Críticas también recibidas por el cantante Lucas González por su aspecto tras una intervención quirúrgica. Su alegato en *El Hormiguero* es líder de *engagement rate* en X y 2º en Instagram.

3.5. Vinculaciones de métricas digitales y lineales

Radiografiadas las estrategias y el impacto en los usuarios, se estudia (Figura 7) la interrelación de los ámbitos digital y televisivo cotejando dos valores absolutos equiparables y asociados a cada emisión: espectadores lineales y visualizaciones en X de publicaciones solo relativas al programa.

Las líneas discontinuas muestran la evolución de la audiencia lineal, con tendencia favorable a *El Hormiguero*. De media, reunió a 1.986.700 espectadores (+270.000 frente a su competidor), logrando 40 victorias diarias, la mitad con diferencias inferiores a 50.000 espectadores. Los triunfos parciales de *La Revuelta* también son exiguos, salvo el 07/01 (+577.000 televidentes). Estos flujos indican una clara lucha diaria en la parrilla televisiva.

Pero estos datos se deben contextualizar con los recabados en el área digital (representados por las líneas continuas) que reflejan la prevalencia en redes de *La Revuelta*. En Antena 3 la cifra de espectadores es superior a los visionados. En TVE-1 sucede lo contrario salvo en cinco días concretos, tres de febrero y dos de

Figura 7. Espectadores lineales y visualizaciones en X por emisión

Fuente: elaboración propia

marzo. El motivo es coincidente: retransmisión de partidos de fútbol, que posponen el inicio del programa más allá de las 23:00h, llegando incluso a cancelarlo el día 26/02, de ahí la cifra cero. Esta decisión del ente público tiene impacto directo correlativo: el descenso de espectadores conlleva menos visionados.

Aisladas las excepciones, en condiciones de competencia directa no se aprecia interrelación fuerte de las variables en ningún programa, lo que estadísticamente se demuestra aplicando el Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson, que arroja un índice de 0,3722 en *La Revuelta* y de 0,1369 en *El Hormiguero*. Estas cifras indican una correlación positiva en ambos casos, moderada en el formato de TVE-1 y débil en Antena 3, pero dada la magnitud de las cifras, la asociación lineal no es nítida.

Los picos de audiencia digital no implican incrementos en espectadores. Para comprender el comportamiento de la audiencia se examinan las diez emisiones con mejores resultados (Tabla 5).

Cuatro programas aparecen en el doble listado en *La Revuelta*, aunque sin correspondencia en posiciones. En *El Hormiguero* hay una coincidencia: Mariano Rajoy. Fue la emisión lineal más vista y el tercer mejor registro en medios sociales.

Tabla 5. *Los diez programas más vistos en lineal y redes*

TELEVISIVA						
REVUELTA				HORMIGUERO		
POS	FECHA	ESPECTADORES	PERSONALIDAD	FECHA	ESPECTADORES	PERSONALIDAD
1	7-ene.	2.387.000	Lalachus + Belén Esteban	13-feb.	2.482.000	Mariano Rajoy
2	28-ene.	2.235.000	Almudena Ariza	27-ene.	2.294.000	Emiliano GªPage
3	13-ene.	2.157.000	Noah Higón	13-ene.	2.284.000	Joaquín Sánchez
4	27-ene.	2.110.000	Alejandro Sanz + Sara García	22-ene.	2.207.000	Miguel Ángel Revilla
5	14-ene.	2.084.000	C.Tangana y Yerai Cortés	27-feb.	2.196.000	Los Morancos
6	9-ene.	2.063.000	Kira Miró	12-feb.	2.115.000	Angel Llacer
7	10-feb.	1.976.000	Salva Reina	16-ene.	2.113.000	Pablo López
8	24-mar.	1.937.000	Fiona Pinar	23-ene.	2.113.000	Alejandro Sanz
9	20-ene.	1.924.000	Joan Pradells + Fariba Sheikhan	17-mar.	2.098.000	Mónica Naranjo
10	19-mar.	1.920.000	José Roca	5-feb.	2.094.000	Susanna Griso y Matías Prats
DIGITAL						
REVUELTA				HORMIGUERO		
POS	FECHA	VISUALIZ	PERSONALIDAD	FECHA	VISUALIZ	PERSONALIDAD
1	20-ene.	11.488.100	Joan Pradells + Fariba Sheikhan	26-mar.	1.844.600	Pablo Alborán
2	13-ene.	7.269.500	Noah Higón	14-ene.	1.404.500	Andy&Lucas
3	27-feb.	7.142.100	Chris Pratt	13-feb.	1.105.300	Mariano Rajoy
4	7-ene.	7.036.200	Lalachus + Belén Esteban	11-feb.	884.700	Marian Rojas
5	3-mar.	6.131.810	Marcelo Vieira	20-ene.	839.100	Josep Pedrerol
6	4-mar.	6.130.900	Eva Soriano + Nia Correia	28-ene.	727.039	Anthony Mackie y Danny Ramírez
7	23-ene.	5.335.400	Mirela Balić +Nayanesh Ayman	9-ene.	718.484	Concursantes El Desafío
8	19-feb.	5.210.000	Aitana	6-mar.	711.153	Millie Bobby Brown
9	16-ene.	5.036.600	Fernando Arrabal + Carolina Yuste	27-mar.	693.432	Finalistas El Desafío
10	9-ene.	4.891.100	Kira Miró	8-ene.	674.800	Manuel Carrasco

Fuente: elaboración propia.

Según perfil de los invitados, los mejores datos en Antena 3 han llegado con políticos, músicos y actores. Son personas con alta exposición mediática. En su competidor aparecen casos de superación (Higón o Pinar, atleta paralímpica), personalidades emergentes (las actrices Balić y Yuste, la astronauta García) o profesiones con menos reflejo público: Pradells es culturista, Ayman es luchador muai thai, Roca ha sido cocinero en Moncloa.

El 40 % de coincidencia en *La Revuelta* frente al 10 % de *El Hormiguero*, los perfiles de los invitados y los registros de espectadores determinan una separación de los hábitos de consumo, y consecuentemente, del perfil e intereses de audiencia.

3.6. Comparativa interanual

Las estrategias digitales actuales de ambos programas necesitan una referencialidad comparativa temporal para detectar cambios desde su confrontación directa. Por ello, se localizan (Tabla 6) las publicaciones de *El Hormiguero* en el primer trimestre de 2024 y se cotejan con las del mismo período de *La Resistencia*, nombre del programa emitido en Movistar hasta junio de 2024.

Si en 2025 se registran 1.650 publicaciones, en 2024 fueron 1.154. Existe un 42,97 % de incremento de actividad en ambas redes sociales, más acusado en el caso de *La Revuelta*. En su etapa en Movistar, *La Resistencia* posteaba en X con una frecuencia media de 200/mes; en 2025, está cerca o supera las 300. La explicación reside en los aumentos de tuits de imágenes, con *link* y textuales. *El Hormiguero* también crece, pero en menor proporción: la horquilla pasa de 148/176 a 180/223. Se mantiene invariable el formato vídeo: más inserciones en *La Resistencia* / *La Revuelta*, pero más cortos que *El Hormiguero*. En Instagram también existe repunte, pero más moderado en ambos.

Aumentan las publicaciones exclusivas para cada red. *La Revuelta* multiplica por 9, pasando de 5,3 a 48. La explicación reside en la actual apuesta por los memes a finales de semana. El *talk-show* de Antena 3 ha pasado de 11,3 a 14 (+23,9 %). En X, tendencias opuestas: el programa presentado por Broncano duplica tasas interanuales, pasando de 52/64 a 116/133, el de Motos presenta una ligera tendencia a la baja.

Tendencia invariable en respuesta de usuarios. Tanto *La Revuelta* como *La Resistencia* dominan todas las métricas de X, aunque con menores diferencias en

Tabla 6. Comparativa de publicaciones y reacciones en el primer trimestre de 2024-2025

	POST_X (EXCLUSIVOS)	VISUALIZ_X	COMENT_X	RT_X	MG_X	VÍDEOS_EN_X	DURACIÓN	FOTO	GIF	TEXTO	LINK	POST_IG (EXCLUSIVOS)	COM_IG	MG_IG
ENE24_RES(M+)	208(64)	125.476,88	4,09	40,36	452,90	161	92,77	7	2	3	0	153(9)	98,81	20.504,92
ENE24_HOR	176(32)	62.619,68	25,40	29,79	154,15	134	139,36	4	4	0	3	162(11)	183,05	8.959,70
ENE25_REV	277(133)	264.039,67	48,69	301,24	2.495,29	184	93,91	57	0	25	11	187(43)	297,18	30.861,74
ENE25_HORM	180(27)	40.967,78	17,92	29,73	156,21	146	157,28	11	16	3	4	174(21)	169,88	8.214,77
FEB24_RES(M+)	200(52)	96.316,00	4,62	27,14	295,24	144	106,67	12	0	2	0	144(3)	151,34	24.259,08
FEB24_HORM	152(16)	25.620,07	8,92	22,02	122,71	108	208,59	6	3	1	1	146(5)	256,77	12.979,42
FEB25_REV	269(116)	165.448,86	33,52	243,15	2.047,76	185	98,01	65	2	11	6	195(42)	193,02	17.556,04
FEB25_HORM	223(17)	24.207,43	13,28	44,81	214,77	183	122,54	16	16	5	3	213(7)	234,21	5.905,31
MAR24_RES(M+)	220(64)	295.716,36	11,10	135,69	1.137,47	181	97,02	10	0	0	0	167(4)	245,87	38.053,41
MAR24_HORM	148(36)	16.353,84	5,35	9,64	53,16	97	157,33	4	5	0	4	136(18)	85,12	4.525,84
MAR25_REV	356(130)	157.844,81	25,21	176,08	1.152,18	225	99,34	115	2	7	7	226(59)	210,93	22.446,71
MAR25_HORM	218(13)	31.342,17	5,93	21,39	119,27	181	140,88	14	17	1	5	219(14)	502,74	6.180,17

Fuente: elaboración propia.

RT y *likes* en 2024, así como los MG de Instagram; siendo los comentarios de esta red la única victoria de *El Hormiguero*.

El estudio de contenidos muestra tres patrones de cambio respecto a 2025: la menor frecuencia de memes; el anuncio de invitados en *La Resistencia* mediante publicación fotográfica (Imagen 8), alojada sistemáticamente ocho horas antes de la emisión; y ausencia de post en *El Hormiguero* sobre liderazgo en audiencias. Estos dos últimos se vinculan a las estrategias de lucha por la cuota de pantalla.

Imagen 8. Publicaciones de *La Resistencia* desvelando entrevista del día

Fuentes: <https://x.com/LaResistencia/status/1764652016691753132> y <https://x.com/LaResistencia/status/1754505154681049480>

Por tanto, el trasvase a televisión en abierto ha provocado un cambio sustancial en la frecuencia de publicación y en enfoques temáticos, más acentuados en el nuevo competidor respecto al programa consolidado; hechos que no han modificado los patrones de reacciones de las comunidades virtuales.

4. Discusión de resultados y conclusiones

El estudio de las 1.650 publicaciones propias en redes sociales y los datos de audiencia de los dos *talk-show* estrella de la televisión española revela una lucha por los liderazgos de los ecosistemas audiovisual y digital, llamada *streamwars* (Neira,

2020; Terol y Camarasa, 2023). Esta investigación evidencia la existencia de claras dicotomías estratégicas, que marcarán la resolución de los objetivos del estudio.

La primera dicotomía aparece al analizar los planteamientos de inserción digitales (OBJ1). *El Hormiguero* concede el mismo valor a sus perfiles de X e Instagram y el 85,1 % de contenidos son idénticos en ambas redes. Esta estrategia se conoce como *cross-posting* (Bossetta y Schmökel, 2022; Sabri y Elsherief, 2025) y homogeneiza la oferta. En *La Revuelta* el *cross-posting* es la mitad -47,1 %-, siendo X su plataforma base durante los días de emisión, con un 44,9 % de contenidos que no se encuentra en Instagram. El escenario presente hereda las dinámicas de 2024, cuando ambos no coincidían en antena, aunque la competencia directa televisiva ha provocado los cambios estratégicos hallados en el análisis: más frecuencia de publicación en ambos, contenidos que informan de sus victorias de audiencia en Antena 3; y memes humorísticos o contenidos exclusivos por red en TVE-1.

Existe también dicotomía (OBJ2) porque la irrupción de *La Revuelta* en la programación en abierto ha provocado la incorporación de nuevos targets al entramado de audiencias, generando asimetría de rendimiento según foco de análisis. En el espectro televisivo, los informes mensuales de Barlovento y Dos30' revelaron que cuando ambos empezaron a competir -septiembre de 2024-, aumentó el consumo en un 10 % en *Access prime-time*, especialmente en las franjas de 13-24 y 25-44 años. En el primer mes de disputa calcularon datos, 2.200.000 televidentes. Una vez superado el factor novedad, ambos estabilizaron el rango de promedios en torno a dos millones hasta final de 2024, y ha sido en el período de estudio donde el espacio de TVE-1 ha caído ligeramente, mientras que *El Hormiguero* se ha mantenido.

Por tanto, la llegada de un nuevo competidor no ha quitado audiencia al programa de Antena 3, lo que denota la fidelidad de sus espectadores. Se explica por su longeva trayectoria en antena que le permite consolidar su liderazgo televisivo. Los nuevos grupos poblacionales que se incorporan a la oferta programática generalista (13-44 años) se caracteriza por consumos multipantalla, síncronos o en diferido, y es lo que aprovecha *La Revuelta* para arrastrar su núcleo de seguidores de la etapa de Movistar o captar nuevos públicos. Y aquí reside la clave disruptiva, porque esta audiencia es audiovisual y también virtual, esfera donde TVE-1 ha recibido una alta proactividad tanto en reacciones como en visualizaciones, con cifras superiores a las recabadas por los audímetros.

Esto se ha conseguido mediante las técnicas detectadas en la investigación (OBJ3). Destacan los contenidos en redes no emitidos en el *talk-show*, denominados inéditos. Es relevante el caso del sketch de Ponce, muy valorado por la comunidad digital de *La Revuelta* hasta que se integró en emisión, provocando una caída de las interacciones y visualizaciones. Esto evidencia que el usuario busca en las redes sociales algo más que un repositorio de los mejores momentos del programa. Esta estrategia es la única replicada por *El Hormiguero*, donde lo inédito respecto a lineal se basa en publicaciones sobre liderazgo de audiencias y los concursos de entradas, cuya participación exige postear. Estos contenidos representan el 1,8 % de la muestra, pero reciben cerca del 50 % de comentarios (la ratio más elevada), lo que concuerda con la Teoría de Usos y Gratificaciones: hay reacción si existe incentivo.

Las otras acciones base están capitalizadas por el programa de TVE-1, y tienen como denominador común el factor de rapidez de consumo, que casa con los hábitos de consumo de las generaciones más jóvenes, su base de espectadores digitales. Se aprecia en los vídeos, mayoritariamente inferiores a 3:00, que han presentado alta interactividad –en sintonía con investigaciones previas (Newman, 2024)-, en tuits textuales (también con proporciones de interacción superiores a su peso muestral), y en publicaciones con *links* para promover la participación de la audiencia –votar o donar-, creando narrativas transmedia, como enunció Gascón (2020). Este corpus de acciones carece de acotación temporal en *La Revuelta*, mientras que en *El Hormiguero* el formato televisivo funciona como frontera dado que a finales de semana casi no hay publicaciones.

Estos factores convergen para explicar las cifras de actividad recabadas (OBJ4). *La Revuelta* concentra entre el 77 y el 94 % de visualizaciones y reacciones -comentarios, RT y MG-, salvo en los comentarios de Instagram, único triunfo de *El Hormiguero* gracias al impacto de los concursos de sorteo de entradas.

La dicotomía hallada se acrecienta al detectarse comportamientos asimétricos en cada red social. En cifras absolutas, las publicaciones de cada programa con más visualizaciones y reacciones han sido distintas en X en Instagram; en el *engagement rate*, los mejores porcentajes tampoco encuentran correspondencia por red, aunque nuevamente las métricas evidencian un dominio de *La Revuelta*, pese a contar con la mitad de seguidores en X y siete veces menos en Instagram, reforzando el compromiso de su audiencia. Compromiso reforzado con el característico estilo propio del programa, con memes humorísticos, en ocasiones alusivos a su

competidor directo, pero unidireccionales, porque el estudio ha detectado que en *El Hormiguero* se ha hablado de *La Revuelta* en emisión lineal, pero nunca han pasado el filtro para formar parte de su contenido en redes.

Todas estas acciones estratégicas determinan la construcción de cada comunidad virtual y el sentimiento de pertenencia de los usuarios (OBJ5). A tenor de los hallazgos, es más sólida en *La Revuelta*, aunque los resultados permiten detectar otros factores determinantes en esta construcción: liderazgo, debate y polarización. En *El Hormiguero* hay mayores tasas de interacción cuando aparecen temáticas desencadenantes de polémicas o el programa informa de sus victorias en audiencia lineal; en *La Revuelta*, existen buenos resultados ante invitados con perfiles emergentes, poco conocidos, o vinculados a cuestiones sociales, que han generado corrientes positivas de conversación social. Es la excepción, porque la aproximación cualitativa a los contenidos más comentados arroja una acusada polarización, que aviva una batalla cada vez más polarizada en los ámbitos televisivo y digital.

Contribución de autores

Miguel Ángel Díaz Monsalvo: Conceptualización; Curación de Datos; Análisis formal; Investigación; Metodología; Administración del proyecto; Supervisión; Validación; Visualización; Redacción-borrador original; Redacción-revisión y edición. El autor ha leído y está de acuerdo con la versión publicada del manuscrito.

Conflicto de intereses y financiación

No existe financiación ni tampoco conflicto de intereses, relación personal o profesional con las entidades estudiadas.

Referencias

Aguilera García, Inmaculada (2023). Infohumor y alfabetización mediática: entender la comedia para comprender la actualidad. *Historia y Comunicación Social*, 28(1), 147-157. <https://dx.doi.org/10.5209/hics.88632>

- Atresmedia (2024, 25 junio). *El Hormiguero cierra la temporada como el programa más visto de la televisión*. [Comunicado de prensa]. <http://bit.ly/477dce9>
- Barlovento Comunicación (2025). *Audiencias mensuales*. <https://barloventocomunicacion.es/audiencias-mensuales/>
- Bossetta, Michael; & Schmøkel, Rasmus (2022). Cross-Platform Emotions and Audience Engagement in Social Media Political Campaigning. *Political Communication*, 40(1), 48–68. <https://doi.org/10.1080/10584609.2022.2128949>
- Cabeza, José; & Casado-Linares, Raúl (2020). Empujando los límites: la expansión de la intimidad en los *talk shows* españoles (1990-2010). *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 26(2), 441-449. <https://doi.org/10.5209/esmp.67456>
- Campos-Domínguez, Eva; Esteve del Valle, Marc; & Renedo-Farpón, Cristina (2022). Rhetoric of parliamentary disinformation on Twitter. *Comunicar*, 72, 47-58. <https://doi.org/10.3916/C72-2022-04>
- Coromina, Óscar; Delgado, Matilde; Prado, Emili; & García-Muñoz, Nuria (2020). Estrategias de activación de la audiencia social en Twitter de los programas más populares de la televisión generalista en Europa. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 26(2), 473-482 <https://doi.org/10.5209/esmp.67727>
- Dos30' Agencia Audiovisual. (2025). *Publicaciones de informes de audiencias mensuales*. <https://www.dos30.com/actualidad/category/audiencias-mensuales/>
- Fernández-Herruzo, Juan-Ignacio (2024). La evolución de los macrogéneros televisivos en las parrillas de los operadores tradicionales en España (2011-2023). *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 30(4), 727-737. <https://doi.org/10.5209/emp.96375>
- García-Ortega, Alba (2023). Redes sociales: El contenido en vídeo y los formatos breves y explicativos serán cada vez más relevantes. En José-Antonio

García-Avilés (ed.) *Análisis de las tendencias e innovaciones en el ecosistema mediático de España Portugal (2025-2030)*. Pamplona: IBERIFIER. <https://doi.org/10.15581/026.006>

Gascón, Patricia (2020). El infoentretenimiento en la televisión de pago, Movistar+ y el canal #0. El uso transmedia de sus contenidos de humor. *Ámbitos*, 49, 177-196. <https://doi.org/10.12795/Ambitos.2020.i49.11>

Gómez-Rubio, Leire; & López-Vidales, Nereida. (2024). Youth perception of interaction and frequency of use in social networks. *Visual Review*, 16(1), 125-139. <https://doi.org/10.62161/revvisual.v16.5177>

Halpern, Daniel; Quintas-Froufe, Natalia; & Fernández-Medina, Francisco (2016). Interacciones entre la televisión y su audiencia social: hacia una conceptualización comunicacional. *El Profesional de la Información*, 25(3), 367-375. <https://doi.org/10.3145/epi.2016.may.06>

Jenkins, Henry (2009). *Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Paidós Ibérica.

Johnson, Catherine; Hills, Matt; & Dempsey, Laurie (2023). An audience studies' contribution to the discoverability and prominence debate: Seeking UK TV audiences' 'routes to content'. *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*, 30(5), 1625-1645. <https://doi.org/10.1177/13548565231222605>

Lacalle, Charo; & Gómez-Morales, Beatriz (2017). La recepción televisiva española en la era multipantalla, *Comunicación y Sociedad*, 30, 197-216. <https://doi.org/10.32870/cys.v0i30.6135>

Lozano-Blasco, Raquel; Mira-Aladrén, Marta; & Gil-Lamata, Mercedes (2023). Social media influence on young people and children: Analysis on Instagram, Twitter and YouTube. *Comunicar*, 74, 125-137. <https://doi.org/10.3916/C74-2023-10>

Mata-Núñez, Almudena (2024). Aproximación a las audiencias televisivas en España desde la interseccionalidad de género. *adComunica*, 28, 291-316. <http://dx.doi.org/10.6035/adcomunica.7949>

Meliveo Nogués, Paula (2025). El formato *Late Night Show*. Primer programa en la televisión de Estados Unidos, España y su conexión con el primer Late Show emitido en La Sexta. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 1–32. <https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1532>

Mucientes, Esther (2024, 11 abril). El fichaje de David Broncano provoca “el mayor cisma” en RTVE desde hace años. *ElMundo.es*. <http://bit.ly/3YkYuvQ>

Neira, Elena (2020). *Streaming Wars: La nueva televisión*. Cúpula

Newman, Nic (2024). Resumen ejecutivo y hallazgos clave del informe de 2024. *Digital News Report*. <https://bit.ly/3XLQxjh>

Pérez-Sánchez, Javier; & Llorca-Abad, Germán (2025). The figure of (daytime) talk show presenters as generators of opinion persuasion and political media focus in Spain. *Anàlisi*, 72, 119–134. <https://doi.org/10.5565/rev/analisi.3804>

Quintas-Froufe, Natalia; & González-Neira, Ana (2014). Active audiences: Social audience participation in television. *Comunicar*, 43, 83-90. <https://doi.org/10.3916/C43-2014-08>

Rini, Regina (2017). Fake news and partisan epistemology. *Kennedy Institute of Ethics Journal*, 27(2), E-43. <https://doi.org/10.1353/ken.2017.0025>

Saavedra, Marta; Rodríguez, Leticia; & Barón, Gemma (2015). Audiencia social en España: Estrategias de éxito en la televisión nacional. *ICONO 14. Revista Científica de Comunicación y Tecnologías Emergentes*, 13(2), 214–237. <https://doi.org/10.7195/ri14.v13i2.822>

Sabri, Nazanin; & Elsherief, Mai (2025). Posting patterns of members of parental subreddits. *arXiv preprint arXiv:2501.16193*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.16193>

- Salgado-Santamaría, M^a Carmen; Jivkova-Semova, Dimitrina; & Pérez-Sánchez, Javier (2025). Similitudes y diferencias transgeneracionales en el consumo de contenidos audiovisuales en España. *Palabra Clave*, 28(2), e2822. <https://doi.org/10.5294/pacla.2025.28.2.2>
- Smulders, Marta Elena (2024). Millennials y Generación Z y la Utilización de las Redes Sociales. *Ciencia Latina*, 8(3), 263-274. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11211
- Teso, Gemma; & Piñuel, José Luis (2015). Multitarea, Multipantalla y Práctica social del consumo de Medios entre los jóvenes de 16 a 29 años en España. En M^a José Arrojo y José-Luis Piñuel (Coord.), *Contenidos digitales y multipantalla* (pp. 93-107). La Laguna: Sociedad Latina de Comunicación Social. <http://www.doi.org/10.4185/cac95>
- Terol, Raúl; & Camarasa, Miquel (2023). Streamwars: la lucha entre el *follow* y el *share*. En K. Meso, S. Peña y A. Larrondo (eds). *Desinformación en la Era de la Inteligencia Artificial*. Servicio Editorial Universidad del País Vasco. <https://addi.ehu.es/handle/10810/72939>
- Zambrano, Javier-Ignacio; & Trujillo, Diego-Guillermo (2024). Lenguaje de la Generación Z en contenidos de la red social Instagram. *ComHumanitas: Revista Científica De Comunicación*, 15(2), 1-34. <https://doi.org/10.31207/rch.v15i2.447>
- Zamora-Martínez, Patricia; & González-Neira, Ana (2022). Estudio de la audiencia social en Twitter de los formatos de 'politainment' en España. *Index.comunicación*, 12(1), 21-45. <https://doi.org/10.33732/ixc/12/01Estudi>

Notas

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=vi9A3WCXwvs>

² <https://www.20minutos.es/television/paz-padilla-confiesa-pablo-motos-el-hormiguero-broncanao-nunca-ha-invitado-la-revuelta-5686313/>